

NORMAL AND PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY

PERİODONTAL TOXUMALARDA DƏYİŞİKLİKLƏR OLAN ÇIXARILMAYAN PROTEZLƏRİN DAYAQ DIŞLƏRİNİN VƏZİYYƏTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Şahmuradov R.R.

*Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, assistent
Azərbaycan Tibb Univrsiteti, Ortopedik stomatologiya kafedrası
Bakı, Azərbaycan*

Huseynova Ç.B.

*Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, assistent
Azərbaycan Tibb Univrsiteti, Ortopedik stomatologiya kafedrası
Bakı, Azərbaycan*

Mammadova G.F.

*Azərbaycan Tibb Univrsiteti, Ortopedik stomatologiya kafedrası assistent
Bakı, Azərbaycan*

STUDY OF THE CONDITION OF THE ABUTMENT TEETH OF NON-REMOVABLE DENTURES WITH CHANGES IN PERİODONTAL TISSUES

Shahmuradov R.

*Doctor of Philosophy in Medicine, assistant
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

Guseynova Ch.

*Doctor of Philosophy in Medicine, assistant
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

Mammadova G.

*Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry, assistant
Baku, Azerbaijan*

Annotasiya

Tətbiq olunan yükün istiqaməti, gərginlik zonalarının fəaliyyət dərəcəsi və alveolyar çıxıntının sümük toxumasının vəziyyəti arasında əlaqə yaradıldı. Dış sırası elementlərinin gərginlik və yerdəyişmə göstəricilərinin mütləq qiymətlərinin təxmini məlumatları təsdiqlənmişdir. İnsanın diş-çənə aparatının müxtəlif nahiyələrində dəyişən gərginlik və yerdəyişmə elementlərinin böyüklüyü yükün gücündən və istiqamətindən, həmçinin alveolyar çıxıntının sümük sıxlığından asılıdır.

Abstract

A link was established between the direction of the applied load, the degree of activity of the stress zones, and the condition of the bone tissue of the alveolar ridge. Approximate data on the absolute values of the stress and displacement values of the dentition elements have been confirmed. The magnitude of the tension and displacement elements in different parts of the human dental apparatus depends on the strength and direction of the load, as well as the bone density of the alveolar ridge.

Açar sözlər: dayaq dişləri, çıxarılmayan pronezlər, kompyuter analizi.

Keywords: support teeth, non-removable proneses, computer analysis.

Kompüter dizaynında biomexanik xassələrin öyrənilməsi üçün 2 növ modellər istifadə olunur: yastı və həcmli. Keyfiyyət dəyişikliklərini daha sadə yastı modelin köməyiylə öyrənmək olar, sonra isə daha dəqiq rəqəmsal məlumatların alınması üçün həcmli modelini qurmaq olar.

Bu elmi işi alveolyar çıxıntısının sümük toxumasının atrofiyasının növü və dərəcəsindən asılı olaraq, parodontun təzyiqli-deformasiyalaşmış vəziyyətinin analizinə həsr edilib.[2]

TDV analizində müayinə olunan sisteminin bütün nöqtələrində təzyiq və yerdəyişmə (deformasiyadan sonra) müəyyən edilir. Mövcud olan stomatoloji ədəbiyyatda dişin hərəkətliliyinə (yerdəyişmələrin

müəyyən edilməsi) daha çox diqqət yetirilir, nəyinki möhkəmliyə dair suallara [3,4,5,9].

Dişlərin fizioloji və patoloji laxlaması ayırd edilir. Fizioloji laxlama təbiidir və həmişə cılpaq gözlə onu seçmək olmur.

Onun mövcud olması xüsusi cığazların köməyiylə, həmçinin təmas nöqtələrinin sürtülməsi və yaşla əlaqəli təmas səthlərinin əmələ gəlməsi şəklində dolayı əlamətlərlə təstiqlənir. Patoloji laxlama kiçik təzyiqlərdə dişlərin bilinən yerdəyişməsilə (ölçü və istiqamətinə görə) xarakterizə olunur. Patoloji laxlamanın dərəcəsi dişin dayaq-saxlayıcı aparatının zədələnmə dərəcəsi və parodontdakı iltihabi-destruktiv prosesin gedişatının xarakterindən asılıdır. Dişlərin

patoloji laxlaması alveolyar çıxıntısının sümük toxumasının şaquli rezorbsiyası formasında kəskin nəzərə çarpan olur [1].

Çox müəlliflər [1,3,7] dişlərin laxlamasının, sümük toxumasının quruluşunun 3 dərəcəsini ayırd edirlər, hansılar ki, nəticədə müxtəlif patoloji dəyişikliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Kompüter texnologiyaların hazırdakı inkişaf səviyyəsindəki etibarlı analiz “diş-parodont” biosisteminin vəziyyətini həm normada həm patologiyanın hər hansı bir forması və dərəcəsində öyrənməyə imkan verir. Belə analiz daha sadədir və onu sonlu- elementli modeləşdirilməsinin (SEM) köməyiylə effektiv aparmaq olar [6,8].

Birinci mərhələdə adətən hər hansı bir quruluşun normada təzyiqli-deformasiyaedilmiş (TDV) vəziyyətinin, sonra isə müxtəlif patologiyalarda, optopedik müalicə metodlarında, protezlərin müxtəlif tipli konstruksiyalarında və s. müayinələr aparılır.

Kompüter dizaynında biomexaniki xassələrin öyrənilməsi üçün 2 növ modellər istifadə olunur: yastı və həcmli. Keyfiyyət dəyişikliklərini daha sadə yastı modelin köməyiylə öyrənmək, sonra isə daha dəqiq rəqəmsal məlumatların alınması üçün həcmli modelini qurmaq olar.

Bu elmi iş alveolyar çıxıntısının sümük toxumasının atrofiyasının növü və dərəcəsindən asılı olaraq, parodontun təzyiqli-deformasiyalaşmış vəziyyətinin analizinə həsr edilib.

Çox alimlər [1,3,7] dişlərin laxlamasının üç dərəcəsini ayırd edir. Lakin, V.N. Kopeykinin (4) redaktəsi altında çıxan vəsaitdə laxlamanın 4 dərəcəsi təklif edilib:

I-bir istiqamətdə - vestibulyar, oral, medial və ya distal laxlama;

II-iki istiqamətdə [1] görə həm vestibulo-oral həm sağıqal istiqamətlərdə);

III- vestibulo-oral və medio-distal;

IV- bütün istiqamətlərdə, şaquli istiqaməti daxil etməklə.

Mexanika baxımından diş periodontal məsamədə fiksə olunmuş, 6 azadlıq dərəcəsi olan sərt cisim kimi təsvir etmək olar: üç ortaqonal oxlara nisbətən üç irəliləyən və üç fırlanan.

Dişin sərt cisim kimi laxlaması bu oxlara nisbətən mümkün olan cəm yerdəyişmələri ilə müəyyən olunur. Bundan başqa, elastik cisim kimi dişin çox miqdarda azadlıq dərəcələri mövcuddur.[9]

Bu zaman dartılma deformasiyaları və ya dişin uzununa oxu boyu kompressiyası ən gözlənilənlərdəndir. Kompessiya, uzununa ox ətrafında fırlanma və həmçinin vestibulo-oral və ya mediodistal istiqamətlərdə əyilməsidir.

Elastik cisminin fiksasiya şəraitlərini və müxtəlif istiqamətlərdə deformasiyaedici təzyiqləri bilərək, biz dişin kəsiyinin bütün nöqtələrinin elastik yerdəyişmələrini təyin edə bilərik. Konkret olaraq,

$$\sigma_M = \sqrt{0,5[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2] + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)}$$

Aşağıda tərtib olunmuş yastı modelin analizi verilib, ona görə bu düstur mühüm qədər sadələşəcək, çünki, təzyiqli vəziyyətin bütün tərkibində indeks Z olan komponentləri sifirə bərabər olacaq.

dişin həm sərt həm elastik cisim qismində bütün bu yerdəyişmələri stomatologiyada dişin laxlaması adlanan onun cəm yerdəyişmələrini təyin edir. Parodontun patologiyasında diş-çənə seqmentinin (DÇS) TDV-in analizi bizim tərtib etdiyimiz köpək dişin nahiyəsində alt çənənin yastı sonlu-elementli modelini icra etməyi imkan verir. Dişin profili Harty-ya [10] görə düzəldilib, seqmentin konturları isə V.N Kopeykin-ə [4] görə götürülüb. Model diş-çənə sistemini (DÇS) təşkil edən əsas quruluş tərkiblərdən ibarətdir: tacı (mina) daxil edən diş, dentini, dişin boynu və kökünü (səment), periodontal şırımı diş alveolunun daxili və xarici kortikal lövhələrini və çənə sümüyünün süngəri maddəsini.

İşin [10] məlumatlarına əsasən əsas mexaniki xarakteristikalar cədvəl 1 təqdim olunan modelin əsas quruluş tərkiblərinə verilib.

Bu səbəbdən uyğun olan modelin qurulması barəsində sual periodontun elastikliyinə dair ilkin etibarlı məlumatlar nəzərə alaraq həll olunmalıdır. Real biosisteməndən daha sərt olan xəttvari modelinin analizində nəzərə almaq lazımdır ki, onun köməyiylə alınan dişin yerdəyişmələri daha az, təzyiq isə -realdan fərqli olaraq əlavə daxil edilən mexaniki xarakteristikaların ölçüsü qədər çox olacaq.

Yastı model həcmli (üç ölçülü) modeldən prinsipial daha dəqiq olmadığı səbəbdən, modelin işlənməsi zamanı xüsusi diqqət qurulan modelin çənənin real quruluşu isə adekvatlığına nəyinki keyfiyyətə, həmçinin ədəbiyyatda tanınan alınan rəqəmli məlumatlarının müqayisəsini təmin etməklə kəmiyyətə də yetirilirdi. Dişin kökü və onu əhatə edən periodontun qatları ilə həqiqi qarşılıqlı əlaqənin təmin etmək üçün kökün eni real dişin həcmələrinin bərabər olunmasına görə təyin edilirdi.

Mexaniki enerjini udan və onu alveolun sümük toxumasına paylayan periodontun quruluş və funksiyasının mürəkkəb olması bizim fikrimizcə indiyə qədər elmi ədəbiyyatda öz əksini tapmayıb. DÇS-nin bu ən vacib olan tərkib hissəsinin parametrlərini işlədikdə biz U.Mandel və həmmüel. [10] görə elastik xassələri olan periodontlu adi modeli istifadə etmişik.

Təsvir olunmuş baza modeli müasirləşdirilmişdir, yəni onun heometriyası alveolyar sümüyünün şaquli və üfüqi rezorbsiyasının növü və dərəcəsindən asılı olaraq yenidən qurulmuşdur. Rus-a görə təzyiq İSo H qəbul edilib, yəni köpək dişin nahiyəsində, çeynəmə zamanı yaranan sərt qidanın gücünün yuxarı sərhəddi. Sxemə əsasən (şək. 83, iş [4]) güc dişin kəsici kənarından bir qədər aşağıda yerləşən nöqtəyə vertikal nisbətən 45° bucaq altında qoyulur. Modelin qurulması və analiz edilməsində kömək edən proqram protokola hər düyünün üç koordinatlı oxlara görə normal və oxlara görə toxunan yerdəyişmələrini, əsas təzyiqi və hər düyün nöqtəsində və hər elementin daxilində Mizes-ə görə təzyiqi yazır.

Mizes-ə görə təzyiq adi düstura görə hesablanır.

Bütün hallarda cəmlənmiş gücün qoyulması nöqtəsində əmələ qələn təzyiqin konsentrasiyası Sen-Venan prinsipinə uyğun olaraq, nəzərə alınmırdı, çünki, bu sual belə məsələnin qoyulmasına uyğun olan

adekvat modelinin istifadəsilə ayrıca müayinəni tələb edir.

Adətən alveolun rezorbsiyası ölçüsünün [1] parodontun davamlı olmasının azalmasına təsiri faizlərlə qiymətləndirilir. Bizim fikrimizcə, bu göstərici elədə rahat və informativ deyil. Möhkəmlik nəzəriyəsində nisbi göstəricisi istifadə olunur. - qeyribərabərliyə daxil olan, praktiki iki ölçülərin nisbəti kimi ifadə edilə bilən möhkəmlik ehtiyatı əmsalı (mənaça ona yaxın olan təhlükəsizlik əmsalı), yəni

$$n = \frac{\sigma_u}{\sigma}$$

Üçüncü, dördüncü və beşinci sətirlərində sümük toxumasının şaquli rezorbsiyası ilə periodont toxumalarının BAT analizinin vizual olaraq 25%, 50% və 75% bərabər nəticələri verilib. İlk dəfə tövsiyyə edilən əmsalını rezorbsiyanın deyilmiş dərəcələri üçün qeyd etmək vacibdir.

Rezorbsiyanın dərəcəsi	0	25%	50%	75%	0
Зона растяжения	2,4	1,38	0,87	0,360	2,4
Qısa zonası	2,4	1,51	1,12	0,398	2,4

50% vertikal rezorbsiya rezervinin 50%-də dişin şüşəyabənzər cismi praktiki elastikdir-rezerv əmsalı bir rəqəminə yaxındır.

Periodontun davamlılığı (möhkəmliyi) 25%, 50% və 75% uyğun olaraq 1,88; 4,72 və 23,8 dəfə qiymətləndirilir.

Xüsusilə görünür ki, alveolyar sümüyünün həddən artıq yüklənməsi mühüm dərəcədə artmış, hətta bəzi hallarda azalır. Bu bizim nöqtəyi nəzərimizdən aşağıdakı kimi izah edilir. Təzyiq (xarici güc) konservativ deyil, yəni dişin əyrilik deformasiyasının inkişafı boyu elə hərhlənir ki, yalnız dişin oxu boyu yüksək dərəcəli fəaliyyət göstərir. Diş-çənə sisteminin seqmentinin bütün quruluş tərkib hissələri ən çox yalnız sıxılmağa qarşı fəaliyyət göstərir, təzyiqin bu növü isə, yuxarıda göstəriləyi kimi (bax nisbət(5)), mühüm dərəcədə az təzyiqə səbəb olur, nəyinki əyilməyə. Gücün istiqamətinin TDV-ə təsirinin müqayisəvi analizi üçün güc sırf üfüqi fəaliyyət göstərdiyi hal üçün hesablaşma aparılıb.

Bu hal üçün nəticələr cədvəlin sonuncu sətirində və şəkl. 8 verilib. Onları cədvəlin dördüncü sətirindəki uyğun olan məlumatlarla müqayisə etmək lazımdır. Mülayimlik 1,4 dəfə, dişin kökündəki təzyiq-1,4. 1,6 dəfə, alveolyar sümüyünün xarici lövhəsindəki təzyiq isə demək olar ki, iki dəfə artmışdır.

Təbii ki, dişin şaquli rezorbsiyası, sümüyün xassələrinin hər hansısa bir dəyişiklikləri kimi, iltihabi-distrofik hallarda izləndilmiş olmur. Cədvəl 2 səkkizinci və doqquzuncu sətirlərində alveol toxumalarının sərt xassələrinin uyğun olaraq 1,25 və 0,75 dəfə dəyişməsində TDV-nin analizinin nəticələri (elastik modulu) verilib və bu, məsələn, osteoskleroz və ya osteoporozda 50% və 0,5 mm uyğun olaraq bərabər olan üfüqi və şaquli rezorbsiyada mümkündür. Alveol sümüyünün xassələrinin dəyişilməsinin belə ölçüləri parodontun TDV mühüm dəyişikliklərə səbəb olmamışdır. Həmçinin qeyd edək ki, tərtib edilən modelin köməyi ilə osteoporozla zədələnmiş yerlərin

Bu vaxt parodontun hansı quruluş tərkib hissəsinə möhkəmliyin azalmasının qiymətləndirilməsi qətiyən göstərilməyib. Bunu nəzərə alaraq (sonradan nəzərə alaraq ki, daqıdıcı təzyiq ədəbiyyatın məlumatlarına görə sümük toxumalarının möhkəmliyinin sərhədləri geniş diapazonda yerləşir) biz hesab etməyi təklif edirik ki, parodontun bütün quruluş tərkib hissələrində yaranan təzyiq parodontun maksimal davamlılığına bərabər olan təzyiqdə dağdıdır. Beləliklə biz sağlam parodontun daşıyan qabiliyyəti haqqında məlumat bazasını müqayisə üçün əldə edirik.

Bu cür hazırlıq şərtlər və təkliflərdən sonra alveolun sümük toxumasının rezorbsiyasının növü və dərəcəsi asılı olaraq, parodontun davamlılığının detal analizinə keçək.

Cədvəl 1

əmələ qəməsində kortikal lövhəni (və ya hər hansı digər quruluş tərkib hissəsinin) tamlığının pozulmasının müayinəsi mümkündür. TDV-nin komponentləri bu hal üçün nəyinki məqalənin həcmi az olması səbəbindən, lakin əsasən konkret xəstənin vəziyyətindən asılı olaraq, xassələrin dəyişilmə variantlarının çoxsaylı olması səbəblərindən verilməyib.

Hər tipik hal ayrıca tədqiqatın mövzusu ola bilər.

Təklif edilən DÇS-nin fraqmentlərinin adi-elementli yastı modeli parodontun müxtəlif xəstəliklərində- dərin biomexaniki analizin baxımından alveolun şaquli, üfüqi və yaşla əlaqəli rezorbsiyasında aşağı köpək dişi zonasında çənənin TDV-nin kifayət qədər əsaslı müayinə etməyə imkan verir. Yeni məlumatlar gəldikcə dəyişiklikləri sürətlə modelə daxil etmək olar. Bu optimal ortopedik müalicə üsulunun seçiminə fərdiləşdirilmiş yanaşmanı təmin etməyə imkan verir.

References

1. Barkan IYu, Gorbunova IL. Prognoz techeniya khronicheskogo generalizovannogo parodontita v otdalennye sroki posle protezirovaniya nes"emnymi mostovidnymi metallokeramicheskimi konstruksiyami Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2016 № 5.
2. GOMAN M., MAYBORODA Y.M., ZABOROVETS I.A., BELAYA E.A. EFFECTS OF FIXED DENTURES ON THE STATE OF PULP AND PERIODONTIUM OF THE SUPPORTING TEETH Kubanskiy vestnik №6 2016r
3. CLINICAL EVALUATION OF THE STATE OF PERIODONTIC TISSUES AFTER APPLICATION OF FIXED DENTURES E.N. ZHULEV, E.P. ARKHANGELSKAY JOURNAL OF NEW MEDICAL TECHNOLOGIES – 2020 – V. 27, № 2 – P. 16–18

4. Zagorskiy V.A. Osnovnyye printsipy i sposoby vremennogo shinirovaniya pri zabolevaniyakh tkaney parodonta i patologicheskoy podvizhnosti zubov. Uspekhi sovremennoy nauki. – 2016. – T. 1. – No 8. – C. 131–135

5. Kosenko K.N, d. med. n. O. V. Gromov, k. med. n. GU «Institut stomatologii AMN Ukrainy» Dnepropetrovskaya gosudarstvennaya meditsinskaya akademiya OTDALENNYE REZUL'TATY KOMPLEKSNOGO LEChENIYa PATsIENTOV RAZLICHNYKh VOZRASHTNYKh GRUPP S PATOLOGIEI PARODONTA KOMBINIROVANNYMI KONSTRUKTsIYAMI ZUBNYKh PROTEZOV. Vestnik stomatologii №3 2011

6. Ortopedicheskaya stomatologiya: natsional'noe rukovodstvo / pod redaktsiyey I.Y. Lebedenko, SD Arutyunova, AN Ryakhovskogo [Prosthetic dentistry: a national guide. edited By I Yu Lebedenko, With Arutyunov, A.N. Ryakhovsky]. Moscow: GEOTAR-Media; 2016. Russian.

7. Makeev G.A., Yavorskaya L.V., Butuk D.V., Avsyankin A.V. Sravnitel'naya kharakteristika metodov shinirovaniya podvizhnykh zubov pri lechenii zabolevanii parodontita, oslozhennoe defektami zubnykh ryadov // Sbornik nauchnykh trudov, «Aktual'nye voprosy stomatologii». – Kazan', 2018. – S. 231–235

8. Ulitovskii S.B., Alekseeva E.S., Vasyanina A.A. Problemy parodontologii i sovremennye puti ikh resheniya // Parodontologiya. – 2015. – T. 20. – No 3. – S. 33–36.9,

9. Tsepov LM, Nikolaev AI, Mikheeva EA. Diagnostika, lechenie i profilaktika zabolevaniy parodonta [Diagnosis, treatment and prevention of periodontal diseases]. Moscow: «MEDpressinform»; 2008. Russian

10. Reissmann D, Hacker T, Farhan D, Heydecke G. The Burdens in Prosthetic Dentistry Questionnaire (BiPD-Q): development and validation of a patient-based measure for process-related quality of care in prosthetic dentistry. Int. J. Prosthodont. 2013;26(3):250. DOI: 10.11607/ijp.3266.